

Relatório Científico

Referente ao Período: 01/03/2025 a 31/07/2025

Título do Plano de trabalho: Otimização da síntese de adsorventes baseados em argilas e carvões, com as devidas caracterizações e aplicação

Bolsista responsável: Andrezza da Silva Ramos

Título do Projeto: Produção de Adsorventes Seletivos Para a Remoção de Nutrientes de Efluentes de Tratamento de Esgotos na Perspectiva de Reuso como Biofertilizante

Nome do Pesquisador Responsável: Wagner Alves Carvalho

Processo:

Auxílio à Pesquisa FAPESP 2023/17516-1

Período de vigência do projeto

01/03/2024 a 28/02/2026

Resumo

O presente plano de trabalho visa aprimorar a preparação do inovador TechPhos®, um adsorvente com potencial para revolucionar a remoção eficaz de Fósforo em diversas aplicações ambientais. A metodologia adotada seguirá rigorosamente o procedimento delineado na patente BR 102020018920-4, originária do próprio grupo de pesquisa, garantindo a fidelidade à inovação tecnológica proposta. Além do TechPhos®, pretende-se contemplar a otimização de outros adsorventes em estágio avançado de desenvolvimento no grupo de pesquisa, como carvões modificados, com afinidade na captura de outros nutrientes importantes, ampliando-se assim a inovação e a abrangência das aplicações pretendidas. Propõe-se uma etapa de otimização das sínteses visando a identificação das variáveis-chave que impactam na eficácia do TechPhos®, bem como dos outros adsorventes, e proporcionando uma síntese aprimorada, eficaz e atrativa em termos econômicos e ambientais. Uma vez concluída a fase de otimização da produção dos adsorventes, o projeto se voltará para a avaliação das condições ótimas de aplicação do TechPhos® e demais adsorventes. Este processo abrangerá a investigação minuciosa de parâmetros como tempo de contato, pH, dosagem do adsorvente e concentração do nutriente alvo na solução, considerando-se a interação dinâmica desses fatores, bem como a presença de outras espécies no meio na perspectiva de adsorção competitiva. A abordagem permitirá não apenas a identificação das condições ideais para a retenção máxima de Fósforo pelo TechPhos® e de outros nutrientes pelos outros adsorventes, mas também proporcionará insights valiosos sobre a dinâmica do processo de adsorção.

Objetivos: O objetivo principal é otimizar a preparação de adsorventes visando a captura eficiente de nutrientes em efluentes seguindo, para o caso do TechPhos®, o procedimento estabelecido na patente BR 102020018920-4.

Objetivos específicos:

- (a) Otimizar o processo de síntese do adsorvente TechPhos®, visando identificação das variáveis-chave que impactam eficiência de remoção de P;
- (b) Otimizar o processo de síntese dos adsorventes baseados em carvões, de modo a propiciar a remoção de NO_3^- e/ou PO_4^{3-} ;
- (c) Contribuir na avaliação das características físico-químicas dos adsorventes, tanto na forma de pó quanto extrudados, em particular as propriedades texturais, qualidade e quantidade dos grupos funcionais de superfície;
- (d) identificar um agente aglutinante adequado para promover a formação de briquetes de biocarvão.

Atividades realizadas de acordo com os objetivos específicos e etapas previstas no cronograma:

Sobre as atividades de (a) a (c):

O material foi otimizado utilizando-se um planejamento experimental do tipo delineamento composto central rotacional (DCCR) [1]. Com o estudo DCCR aplicado a esse processo foi possível reduzir a quantidade de matéria prima, bem como o tempo de produção. As variáveis selecionadas foram a proporção entre Fe e argila, e a proporção de água e argila.

De acordo com os testes realizados, variando-se as proporções dos componentes, a diminuição da razão água-argila leva a um aumento na concentração de Fe no sistema, favorecendo sua incorporação na argila. A principal interação química entre o ferro e o PAC (Policloreto de Alumínio) em solução aquosa, ocorre por neutralização dos íons de ferro (ferroso ou férrico), uma vez que o PAC é um coagulante inorgânico, tende a neutraliza as cargas de partículas suspensas, incluindo os íons de ferro em solução.

O valor de cada variável em função do nível do planejamento pode ser observado na Tabela 1.

Tabela 1. Valores aplicados de cada variável em cada nível do planejamento

Variável	Descrição	Unidade	Nível do planejamento				
			-1,41	-1	0	+1	+1,41
A	Proporção de Fe	mmol g ⁻¹	0,30	0,33	0,40	0,47	0,50
B	Volume de água	mL g ⁻¹	4,0	5,2	8,0	10,8	12

As condições de cada ensaio de síntese do planejamento experimental estão apresentadas na Tabela 2. Dessa forma, a síntese do TechPhos® foi então realizada usando os parâmetros de dois pontos nos quais o modelo indicou uma incorporação de Fe mais próxima de 100 %.

Tabela 2. Matriz de planejamento em função do bloco de cada analista com suas condições experimentais detalhadas

Ensaio	Bloco	Ordem	Concentração de Fe (mmol/g)	Volume de água (mL/g)	Massa de argila (g)	Volume de água (mL)	Volume de solução de Fe (mL)	PAC (mL)
1	A1	5	0,3	5,2	29,00	150	2,8	23,2
2	A1	4	0,5	5,2	29,00	150	4,1	23,2
3	A1	6	0,3	10,8	13,85	150	1,4	11,1
4	A1	7	0,5	10,8	13,85	150	1,9	11,1
5	A1	1	0,4	8,0	18,75	150	2,2	15,0
6	A1	2	0,4	8,0	18,75	150	2,2	15,0
7	A1	3	0,4	8,0	18,75	150	2,2	15,0
8	A2	2	0,3	8,0	18,75	150	1,7	15,0
9	A2	4	0,5	8,0	18,75	150	2,8	15,0
10	A2	3	0,4	4,0	37,50	150	4,5	30,0
11	A2	1	0,4	12,0	12,50	150	1,5	10,0
12	A2	1	0,4	8,0	18,75	150	2,2	15,0
13	A2	2	0,4	8,0	18,75	150	2,2	15,0
14	A2	3	0,4	8,0	18,75	150	2,2	15,0

A Figura 1 apresenta os resultados da remoção de espécies de P e estudo das variáveis que afetam a adsorção do P no TechPhos®. A suspensão original do TechPhos® apresentou uma remoção média de P de 83,7%. A remoção

média de P pelo TechPhos-HCl foi de 44,1%, mas aumentou para 82,2% com a adição de PAC (p-valor = 0,136), comparável à eficiência da suspensão original.

A capacidade de adsorção (q) foi calculada pela equação abaixo,

$$q = \frac{(C_{inicial} - C_{final}) \cdot V}{mT}$$

Onde: C indica a concentração de espécies de fósforo (P); V, o volume de solução de P em Litros; mT é a massa de TechPhos® em gramas.

Todas as amostras com PAC apresentaram desempenho estatisticamente semelhante (nível de confiança de 95%). Dessa forma, a ação conjunta de PAC e TechPhos® mostrou um efeito sinérgico, aumentando a eficiência na remoção de P. Além de melhorar a eficiência, a adição de PAC aumenta e estabiliza a suspensão, prolongando sua capacidade de adsorção de P, efeito observado ao utilizarmos TechPhos que esteve armazenado por 18 meses e que havia sido armazenado em solução de PAC.

Figura 1. Remoção percentual de P em função de cada componente do TechPhos® separado além de combinações entre eles. Sais de FeCl₃; CaCl₂ e solução de PAC. TechPhos® representa a suspensão de TechPhos®, e TechPhos+PAC é a mesma suspensão com adição de 0,8 mL PAC para cada massa de argila. TechPhos-HCl é uma suspensão de TechPhos® com sobrenadante trocado e diferença deste para o TechPhos-HCl+PAC é a presença do PAC. TechPhos(s) é o TechPhos sólido e a diferença desse para TechPhos(s)+PAC é a presença de PAC.

Após o planejamento experimental e estudo DCCR, para a incorporação de Fe, foram selecionados dois pontos para validação do modelo. Os pontos foram eleitos levando em consideração que uma das variáveis da síntese estivesse na condição já predita pelo modelo. O SX1 tem proporção de Fe $0,2 \text{ mmol g}^{-1}$, que não é uma condição modelada, enquanto a proporção de água é $4,0 \text{ mL g}^{-1}$, que é uma condição modelada. O SX2 tem proporção de Fe $0,3 \text{ mmol g}^{-1}$, que é uma condição modelada, mas a proporção de água $2,0 \text{ mL g}^{-1}$, uma condição não modelada.

Uma vez realizadas as sínteses, a incorporação de Fe foi de 99 % e 98,1 %, respectivamente para SX1 e SX2. Em termos de teor de Fe, essas incorporações representam para SX1 e SX2, respectivamente, $11,06$ e $16,50 \text{ mg Fe g}^{-1}$.

Após a síntese e testes de incorporação do Fe ao material, foram escolhidos dois materiais para os testes de adsorção, classificados como SX1 (99 % de incorporação) e SX2 (98,1 %).

De acordo com os resultados apresentados na Figura 3, é possível verificar que não houve diferença estatisticamente significativa na capacidade de adsorção dos materiais, indicando também que os sítios ativos para remoção de P em SX1 e SX2 estão em quantidades similares.

Figura 2. Comparação das médias das capacidades de adsorção com barras de erro expressando o desvio padrão. A mesma letra entre duas colunas indica que a comparação de médias com teste Tukey em ANOVA demonstrou que não há diferença significativa com $p < 0,05$ (confiança de 95 %).

Sobre a atividade (d):

Dentro do cronograma do projeto principal onde este plano de trabalho está inserido, havia a previsão de produção de briquetes dos adsorventes e compósitos por extrusão, bem como a avaliação das propriedades físico-químicas desses materiais, contudo, esta atividade ainda não pode ser desenvolvida devido ao tempo de dedicação da bolsista a outras atividades que foram necessárias e essenciais, como auxílio e participação na instalação de equipamentos, desenvolvimento de POP e treinamento de outros bolsistas e usuários de equipamentos.

Outras Atividades técnicas:

- I. Revisão da literatura técnico-científica
- II. Treinamento para emprego das diferentes técnicas de caracterização e ensaios químicos como Fluorescência de raios X, Difração de Raios-x, equipamento de fisissorção, absorção atômica por chamas, sintetizador micro-ondas, análise por cromatografia iônica, Espectroscopia na Região infravermelho, microscopia de varredura eletrônica, ensaio cinético e adsorção de nitrogênio e de fosfato para medidas de área superficial, determinação de grupos ácidos e ponto de carga zero (PCZ) pelo método de titulação de Boehm.
- III. Instalação de dois novos equipamentos do laboratório:
 - a) DRX - difratômetro de raios X de bancada MiniFlex, Rigaku
 - b) FRX- espectrômetro de fluorescência de raios X de bancada Supermini200, Rigaku
- IV. Elaboração de POP para implementação do uso das técnicas DRX e FRX
- V. Realização de treinamento de novos usuários para utilização dos seguintes equipamentos:
 - a) DRX MiniFlex
 - b) FRX Supermini200
 - c) HPLC-DAD Infinity Agilent
 - d) Forno tubular para pirólise
- VI. Descarte e tratamento dos resíduos

Conclusão

As atividades desenvolvidas ao longo do período como bolsista permitiram o treinamento e aperfeiçoamento técnico em atividades relativas aos projetos em desenvolvimento no Grupo de Catálise, Adsorção e Síntese Orgânica. O apoio a integrantes do grupo contribuiu para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa vigentes, financiados pela FAPESP, bem como para a minha formação acadêmico-científica. Está prevista a minha participação em curso de pós-graduação a ser ministrado pelos docentes responsáveis pelo laboratório no terceiro quadrimestre de 2025 e participação em evento científico na área de Química Ambiental.

Referências

- [1] M.I. Rodrigues, A.F. Iemma, Planejamento de Experimentos e Otimização de Processos: Uma Estratégia Sequencial de Planejamentos, 3rd ed., Casa do Pão, Campinas, SP, 2005.
- [2] P. Wilfert, P.S. Kumar, L. Korving, G.J. Witkamp, M.C.M. Van Loosdrecht, The Relevance of Phosphorus and Iron Chemistry to the Recovery of Phosphorus from Wastewater: A Review, 2015.
- [3] M. Sevilla, P. Valle-Vigón, A.B. Fuertes. N-Doped Polypyrrole-Based Porous Carbons for CO₂ Capture. Adv. Funct. Mater. 21 (14), 2781– 2787, 2011.